

Ободонлаштириш қоидалари тушунчасига оид айрим мулоҳазалар

Садридинов Шарифжон¹

О‘zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi

3-о‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17668592>

Аннотация. Мақола ободонлаштириш қоидалари тушунчасининг ҳуқуқий-илмий таҳлиliga бағишланган. Ўзбекистон Республикасида шаҳар ва аҳоли пунктларининг ободонлаштириш соҳасидаги қоидабузарликларнинг экологик, ижтимоий ва саломатликка таъсири кўрсатиб ўтилган. Мақолада ободонлаштириш қоидалари тушунчасининг мавжуд илмий талқинлари таҳлил қилиниб, уларнинг етарли даражада тўлиқ эмаслигини асосланган ҳолда, ўз муаллифлик таърифи таклиф этилган.

Калит сўзлар: ободонлаштириш қоидалари, шаҳар муҳити, маъмурий ҳуқуқбузарлик, профилактика инспектори, экологик хавфсизлик, санитария-гигиена нормалари, аҳоли пунктлари, ҳуқуқий маданият, оммавий-ҳуқуқий характер, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари.

Некоторые соображения по поводу понятия «правила благоустройства»

Аннотация. Статья посвящена правовому и научному анализу понятия «правила благоустройства». Показаны экологические, социальные и медицинские последствия нарушений в сфере благоустройства городов и населённых пунктов Республики Узбекистан. В статье проведён анализ существующих научных трактовок понятия «правила благоустройства», обоснована их недостаточная полнота и предложено авторское определение.

Ключевые слова: правила благоустройства, городская среда, административное правонарушение, инспектор профилактики, экологическая

безопасность, санитарно-гигиенические нормы, населённые пункты, правовая культура, публично-правовой характер, конституционные права граждан

Some Considerations Regarding the Concept of “Improvement Rules”

Abstract. The article is devoted to the legal and scientific analysis of the concept of “improvement rules” (rules of landscaping and amenity). It highlights the ecological, social, and health impacts of violations in the sphere of improvement of cities and settlements in the Republic of Uzbekistan. The existing scholarly interpretations of the concept of “improvement rules” are analyzed, their insufficient completeness is substantiated, and an original authorial definition is proposed.

Keywords: improvement rules, urban environment, administrative offense, prevention inspector, ecological safety, sanitary-hygienic norms, settlements, legal culture, public-law nature, constitutional rights of citizens

Ҳозирги экологик муҳитнинг шиддат билан ёмонлашуви даврида аҳоли пунктларининг ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш соҳасидаги қоидаларга риоя этилиши жамоат тартиби, экологик барқарорлик ва фуқароларнинг ҳаёт сифатини таъминлашнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларининг архитектура-шаҳарсозлик қиёфасини сақлаш, санитария нормаларига амал қилиниши, йўл-инфраструктура объектларининг бутлигини таъминлаш каби масалалар давлат сиёсатининг устувор йўналишлари қаторига киради¹. Бу борадаги қонунчилик норматив ҳуқуқий асослар ҳар бир ҳудуднинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947 сон Фармони (мурожаат вақти: 12.11.2025) электрон манбаа: <https://lex.uz/docs/3107036>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони (мурожаат вақти: 12.11.2025) электрон манбаа: <https://lex.uz/docs/3107036>;

шароитидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий актлари билан белгиланиб қўйилади. Мазкур ҳуқуқий актларни бузиб ҳуқуқбузарлик содир этилиши йўл қўйган ҳуқуқбузарлар Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг тегишли моддаларига мувофиқ жавобгарликка тортиладилар.

Соҳадаги ҳуқуқбузарликлар – кўчаларни ифлослантириш, ўзбошимчалик билан қурилиш ва қазилар ишлари олиб бориш, кўкаламзорлаштириш қоидаларини бузиш ва ўсимликларга зарар етказиш, чиқиндиларни нотўғри жойлаштириш каби ҳолатлар нафақат шаҳарнинг эстетик қиёфасини бузади, балки экологик хавфсизликка, транспорт ҳаракатига ва аҳоли саломатлигига салбий таъсир кўрсатади. Жумладан, Мамлакатимиз ҳавоси “IQ Air” платформаси кўрсаткичлари бўйича дунёдаги энг ифлосланган мамлакатлар рўйхатида юқори ўринларга (сўнгги йилларда одатда 9-19-ўрин атрофида, PM2.5 концентрацияси бўйича йиллик ўртача 31–41 мкг/м³) га кўтарилиб, шунингдек, Тошкент шаҳрини куз-қиш мавсумида дунёнинг энг ифлосланган пойтахтлари қаторига (масалан, 2025 йил 20 ноябрь ҳолатига кўра, йирик шаҳарлар орасида 3-ўрин) эканлигини кўрсатмоқда². Ўз ўрнида мазкур тенденциянинг асосий сабаблари нафақат мамлакатимиз инфратузилмасининг экологик талабларга жавоб бермаслигида, балки ободонлаштириш-экология соҳасидаги ҳуқуқбузарликларнинг сони ошиб бораётганида ҳам намоён бўлади.

Ушбу ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва бартараф этишда ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари муҳим роль ўйнайди. Профилактика инспекторлари ободонлаштириш қоидалари бузилиши билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича баённома тузиш, жарима солиш, ва профилактик суҳбатлар ўтказиш ҳуқуқи берилган. Профилактика инспектори

² Air quality in Uzbekistan электрон манбаа: <https://www.iqair.com/uzbekistan>

фаолиятининг асосий йўналиши – ҳуқуқбузарлик содир бўлишидан олдин унинг олдини олиш, яъни махсус профилактика чора-тадбирларини қўллаш орқали фуқароларда ҳуқуқий маданиятни ошириш ва масъулият ҳиссини шакллантиришдан иборат.

Аммо, амалиёт жараёнида профилактика инспекторларининг юқори юкламаси, техник ва моддий таъминот етишмаслиги, аҳоли ҳуқуқий саводхонлигининг пастлиги каби омиллар соҳадаги профилактика ишларининг самарадорлигини пасайтирмоқда. Шу сабабли, ободонлаштириш қоидалари бузилиши билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар сони йилдан-йилга камаймаётгани, аксинча, шаҳарлаштириш жараёнлари кучайиши билан ортиб бораётгани кузатилмоқда.

Мазкур тадқиқотнинг предметида келиб чиқиб, ободонлаштириш қоидалари тушунчасини турли хил олимлар турли хил талқин қилишлари мазкур тушунчанинг аниқ мазмунини очиб беришни тақазо этмоқда. Жумладан, ҳуқуқшунос олим А.А. Абдурахмонов ободонлаштириш қоидалари – бу давлат ва жамоат манфаатларини ифодаловчи, аҳоли пунктларида санитария-эпидемиологик осойишталикни, эстетик кўринишни ва инфраструктура объектларининг узлуксиз ишлашини таъминлашга қаратилган мажбурий нормалар тизими эканлигини³, Р.Ҳ. Жўраев “Ободонлаштириш қоидалари шаҳар муҳитининг функционал, эстетик ва экологик жиҳатдан мувофиқлигини таъминлашга қаратилган комплекс меъёрий талаблар бўлиб, улар фуқаролар, тадбиркорлик субъектлари ва давлат органлари учун мажбурийлигини⁴, Л.И. Куракина ҳудудларни ободонлаштириш қоидалари – бу аҳоли

³ Абдурахмонов А.А. Маъмурий ҳуқуқбузарликлар профилактикаси. – Тошкент: ТДИУ нашриёти, 2022. – Б. 187.

⁴ Жўраев Р.Ҳ. Шаҳарсозлик ва ободонлаштиришнинг ҳуқуқий асослари. Монография. – Тошкент: Адолат, 2020. – Б. 94–96.

пунктларининг тозалиги, тартиби ва ташқи архитектура қиёфасини сақлашга, фуқаролар учун қулай яшаш муҳитини таъминлашга қаратилган нормалар тизимлигини⁵, В.В. Поляков Ободонлаштириш қоидалари ўзининг маҳаллий норматив-ҳуқуқий акти бўлиб, ҳудудларни сақлаш, объектларни жойлаштириш, кўкаламзорлаштириш, тозалаш ва санитария ҳолати масалаларини тартибга солувчи, оммавий-ҳуқуқий характерга эга бўлган ҳужжатлигини⁶, А.Г. Агапов Ободонлаштириш қоидалари – бу ҳудудларнинг ташқи кўриниши ва сақланишига қўйиладиган мажбурий талаблар комплекси бўлиб, қулай ҳаёт муҳитини яратиш ва фуқароларнинг атроф-муҳитнинг қулайлигига бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилганлигини таъкидлаган⁷ бўлсаларда мазкур тушунчанинг таърифини тўлиқ оччиб бера олмаганлар. Юқоирдаги таҳлиллардан келиб чиқиб, ободонлаштириш қоидалари тушунчасига қуйидаги таърифни таклиф этамиз:

Ободонлаштириш қоидалари – аҳоли пунктлари ҳудудларида архитектура-шаҳарсозлик қиёфасини сақлаш, санитария-гигиена ва экологик нормаларга қатъий риоя қилиш, кўча, майдон, хиёбон, боғ ва бошқа умумий фойдаланиш жойларининг тозалиги, тартиби ва бутлигини таъминлашга қаратилган, фуқаролар учун қулай ва хавфсиз яшаш муҳитини шакллантириш мақсадида давлат ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан қабул қилинадиган мажбурий меъёрий-ҳуқуқий талаблар, қоида ва меъёрларнинг яхлит тизимидир.

Ушбу қоидалар оммавий-ҳуқуқий характерга эга бўлиб, шаҳар муҳитининг функционал, эстетик ва экологик жиҳатдан мувофиқлигини таъминлайди,

⁵ Куракина Л.И. Муниципальное право России. – Москва: Юнити-Дана, 2021. – С. 312.

⁶ Поляков В.В. Административно-правовое регулирование благоустройства территорий муниципальных образований // Административное право и процесс. 2022. № 4. – С. 45–51.

⁷ Агапов А.Б. Административное право. Учебник. – Москва: Юрайт, 2023. – С. 567.

худудларни сақлаш, объектларни жойлаштириш, кўкаламзорлаштириш, тозалаш ва санитария ҳолатини тартибга солиш билан бирга, фуқароларнинг атроф-муҳитнинг қулайлиги ва соғлиғига бўлган конституциявий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947 сон Фармони (мурожаат вақти: 12.11.2025) электрон манбаа: <https://lex.uz/docs/3107036>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони (мурожаат вақти: 12.11.2025) электрон манбаа: <https://lex.uz/docs/3107036>;
2. Air quality in Uzbekistan электрон манбаа: <https://www.iqair.com/uzbekistan>
3. Абдурахмонов А.А. Маъмурий ҳуқуқбузарликлар профилактикаси. – Тошкент: ТДИУ нашриёти, 2022. – Б. 187.
4. Жўраев Р.Ҳ. Шаҳарсозлик ва ободонлаштиришнинг ҳуқуқий асослари. Монография. – Тошкент: Адолат, 2020. – Б. 94–96.
5. Куракина Л.И. Муниципальное право России. – Москва: Юнити-Дана, 2021. – С. 312.
6. Поляков В.В. Административно-правовое регулирование благоустройства территорий муниципальных образований // Административное право и процесс. 2022. № 4. – С. 45–51.
7. Агапов А.Б. Административное право. Учебник. – Москва: Юрайт, 2023. – С. 567.